

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСТВА ГАНИ ИЛЪЯЕВА

Сулейменова Мадина Рахматуллакызы, Бейсенбеков Жалгасбек Жаппарбекулы
Suleimenova Madina Rakhmatullakyzu, Beisenbekov Zhalgasbek Zhapparbekuly

Магистрант образовательной программы 7M01430 — Изобразительное искусство и
черчение, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, учитель школы-гимназии
№25 имени Т. Рыскулова

M. Auezov South Kazakhstan University, Master's student of the educational direction 7M01430
– Fine Arts and drawing, Teacher of School-Gymnasium No. 25 named after T. Ryskulov
Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, кандидат педагогических наук,
доцент. Шымкент, Казахстан.

M. Auezov South Kazakhstan University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor, docent. Shymkent. Qazaqstan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422782>

Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстанның көрнекті суретшісі Гани Иляевтің шығармашылық мұрасы негізінде студенттердің көркемдік ойлау қабілетін дамыту жолдары қарастырылады. Автордың көркемдік стиль ерекшеліктері, композициялық құрылымдары, бейнелеу әдістері мен тақырыптық ізденістері талданып, көркем өнерді оқытуда оларды қалай тиімді қолдануға болатыны баяндалады. Суретшінің ою-өрнектердің зооморфтік, өсімдік тектес және геометриялық түрлерін жүйелі зерттеп пайдалануды іске асырудағы шеберлігі, қазаққа етене таныс өрнектердің сан - алуан түрін ұрпаққа аманаттауы баяндалған.

Кілт сөздер: өнер, қолөнер, суретші, көркемдік ойлау, әдіс.

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути развития художественного мышления студентов на основе творческого наследия выдающегося казахстанского художника Гани Иляева. Анализируются особенности его художественного стиля, композиционных структур, методов изображения и тематических поисков, а также приводятся примеры того, как эти элементы могут эффективно применяться в преподавании изобразительного искусства. Особое внимание уделено мастерству художника в систематическом исследовании и применении орнаментальных узоров – зооморфных, растительных и геометрических – как средства сохранения и передачи многообразия знакомых казахских узоров новым поколениям.

Ключевые слова: искусство, ремесло, художник, художественное мышление, метод

Abstract. This article examines ways to develop students' artistic thinking based on the creative legacy of the distinguished Kazakhstani artist Gani Ilyayev. The features of his artistic style, compositional structures, methods of depiction, and thematic explorations are analyzed, and examples are provided of how these elements can be effectively used in teaching visual arts. Special attention is given to the artist's mastery in systematically studying and applying ornamental patterns – zoomorphic, plant-based, and geometric – as a means of preserving and passing on the diversity of familiar Kazakh ornaments to new generations.

Keywords: art, craft, artist, artistic thinking, method.

В настоящее время одной из главных задач, продиктованных требованиями времени, является воспитание всесторонне развитой, нравственной личности, соответствующей интересам общества, способной чувствовать красоту окружающего мира, человеческой жизни, литературы и искусства, быта и традиций, различать добро и зло. Поэтому повышение качества обучения и воспитания молодёжи, развитие способности воспринимать красоту и художественные образы, формирование эстетического вкуса, стремление к добру, а также пробуждение творческой активности и интереса к собственной деятельности — являются одними из актуальных задач современности. Формирование эстетического вкуса и творческого мышления выступает основным механизмом воспитания молодого поколения в духе красоты и гуманизма [1].

В настоящее время основной задачей обучения в области изобразительного искусства является развитие эстетического восприятия, художественного сознания и творческих способностей молодого поколения. В этом контексте включение произведений профессиональных художников в образовательный процесс играет важную роль в повышении уровня художественного мышления студентов. Выдающийся представитель казахского изобразительного искусства Гани Ильяев занимает особое место благодаря своему самобытному стилю и глубокому смысловому содержанию произведений. Иляев не только создавал орнаменты для ковров, сырмаков, алашей и баскюров, но и придавал большое значение плавности орнаментальных линий, гармоничности и выразительности форм, проявляя истинное мастерство в поиске точного художественного баланса.

Главной особенностью творчества Гани Иляева является гармоничное сочетание национального духа и художественных решений. Он передал будущим поколениям огромное разнообразие узоров, близких казахскому народу. Его работы объединяют элементы реализма, символизма и порой абстракции. Особое внимание художник уделял исследованию и осмыслению национальных орнаментов, вдохнув жизнь в ковровые и текеметные узоры, за что получил признание широкой публики. На декаде казахской литературы и искусства в Москве было представлено 88 его произведений, удостоенных высокой оценки. Художник систематически изучал и использовал в своем творчестве зооморфные, растительные и геометрические орнаментальные формы [2]. Более 500 его работ были включены в коллекции национальных галерей и художественных фондов республики [3].

Известно, что искусство живёт и развивается вместе с народом. Его развитие неразрывно связано с историей народа и изменениями, происходящими в обществе. Изучая историю любого народа, можно увидеть, что особое внимание всегда уделялось приобщению детей к искусству с раннего возраста. Так и казахский народ издавна воспитывал молодое поколение в духе любви к искусству, своевременно уделяя внимание художественно-эстетическому воспитанию [4]. Художественное мышление является важным компонентом формирования студента как творческой личности. Для его развития необходимо сочетание теоретических знаний с практическими заданиями, использование национального наследия (таких как орнаменты и традиционные формы искусства), а также внедрение современных технологий.

В процессе литературного обучения особое значение имеет развитие художественного вкуса студентов на основе национальных духовных ценностей, систематического применения творческих заданий и формирования эстетического восприятия. [5]. В связи с этим, внедряя творчество Гани Иляева в учебный процесс, можно применять следующие методы, направленные на развитие художественного мышления студентов. Прежде всего, метод художественного анализа помогает студентам осознать структуру образа, понять значение художественных средств и тем самым развить способность к эстетическому восприятию. В изобразительном искусстве важную роль играет также метод эстетического диалога, который заключается в организации группового или парного обсуждения произведений искусства, где каждый студент может поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и оценками, что способствует формированию самостоятельного художественного мышления. В качестве примера можно привести эскизы ковров Гани Иляева «Цветущий юг» и «Весна». В этих работах гармонично сочетаются традиционные казахские орнаменты — «қошқар мүйіз», «толқын», «бұғы мүйіз», «күс канат», «күс таңдай», что вызывает у студентов эстетический интерес и эмоциональный отклик [6]. Художественное мышление — это способность человека воспринимать художественные образы, находить новые визуальные решения и выражать идеи средствами искусства. Эта способность особенно важна для студентов, обучающихся по направлениям изобразительного искусства, дизайна и других творческих дисциплин. Художественное мышление не ограничивается техническими навыками — оно включает в себя эстетическое чувство, креативность и способность интерпретировать художественные образы. Развитие художественного мышления в учебном процессе способствует творческому росту студентов, формированию их индивидуального взгляда, пониманию национальной культуры и адаптации к современному визуальному пространству. В этом направлении особое значение имеет интерпретационный эскизный метод, который позволяет студентам воссоздавать произведения Иляева в собственном стиле или адаптировать их к современным требованиям. Основная цель этого метода — развитие ассоциативного и творческого мышления. Иляев создавал орнаменты для настенных ковров, сырмаков и различных предметов быта, что может служить студентам прекрасным примером для подражания. Кроме того, метод сравнительного анализа помогает студентам глубже понять индивидуальность стиля художника: сравнивая работы Иляева с произведениями других казахских мастеров, студенты осознают различия в композиции, содержании и выразительных средствах. В рамках интерактивных и практических занятий полезно организовывать посещения галерей, где представлены работы художника, а также знакомить студентов с интерактивными инсталляциями, что способствует обогащению их художественного восприятия и развитию эстетического вкуса.

В современном глобальном мире, в эпоху информационного общества и интеллектуальной экономики, активно применяются инструменты искусственного интеллекта, которые открывают новые возможности для облегчения человеческой деятельности и ускорения процесса принятия решений. Такие ИИ-платформы, как Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion, позволяют создавать картины и изображения по любому описанию. Если раньше произведения искусства рождались исключительно благодаря человеческому воображению, то сегодня искусственный интеллект становится

своего рода творческим партнёром, участвующим в создании художественного образа. Используя ИИ, можно сохранять основу творчества Гани Иляева, описывать его работы и генерировать новые визуальные интерпретации, выполненные в разных техниках, не искажая при этом художественный замысел мастера. В настоящее время применение ИИ в искусстве невозможно без эстетики и творческого подхода, поскольку технологии без духовного наполнения остаются лишь инструментом. Именно поэтому развитие художественного мышления на основе творчества таких художников, как Гани Иляев, с использованием возможностей искусственного интеллекта является одной из актуальных задач современного художественного образования.

«Сырмак» (Г.Иляев)

Искусственный интеллект

В развитии художественного мышления студентов эффективно применяются историко-генетический, эвристический, исследовательский и метод искусственного интеллекта. Историко-генетический метод помогает студентам познать происхождение произведений искусства, их культурные основы и этапы развития, а также глубже понять смысл образов через исторический контекст. Эвристический метод направлен на стимулирование самостоятельного поиска, нахождение новых решений и развитие творческого воображения. Исследовательский метод формирует навыки анализа, сравнения и обобщения на основе конкретных данных, воспитывая у студентов критический подход к произведениям искусства. Метод искусственного интеллекта, в свою очередь, расширяет художественный процесс на цифровом уровне, позволяя с помощью современных технологий генерировать новые визуальные решения и творческие идеи в сфере изобразительного искусства.

Кроме того, исследователь подчеркивает важность использования художественно-образного анализа произведений и образцов национального искусства при совершенствовании эстетического восприятия студентов.[7] В процессе развития художественного мышления студентов можно эффективно использовать творчество Гани Иляева при обучении этнодизайну. Это объясняется тем, что Гани Иляев был одним из первых выдающихся мастеров, положивших начало развитию этнодизайна в Казахстане. Применение элементов этнодизайна в целях развития художественного мышления является важным методом, способствующим формированию у студентов понимания национальной культуры [8]. Гани Иляев изучал казахские орнаменты и создал около пятисот их разновидностей. Он написал тематические картины, выполненные с использованием орнаментальных мотивов, такие как «Весна», «Осень», «Зима», «Лето», «Қыз қуу», «Қазақстан» и «Люди». Его новаторский подход к созданию тематических картин с использованием орнаментов стал значимым направлением в казахском изобразительном искусстве, подчёркивающим его национальную самобытность, и в настоящее время это направление продолжает активно развиваться [9].

«Казахстан» «Люди» «Қыз қуу»

Посещая выставки, посвящённые юбилею выдающегося мастера изобразительного искусства Гани Иляева, студенты могут обогатить свои знания, расширить художественный кругозор и глубже изучить искусство казахского орнаментального творчества.

В заключение следует отметить, что Гани Иляев — художник, сформировавший самобытный художественный язык, основанный на глубокой национальной основе и философском восприятии мира. Использование его произведений в учебном процессе способствует формированию у студентов художественного вкуса, развитию образного мышления и стимулирует творческие поиски. Применение наследия Иляева на занятиях по изобразительному искусству является важным и ценным опытом для будущих художников и искусствоведов. Светлая звезда в мире искусства, человек редкого таланта — Гани Иляев навсегда останется источником вдохновения, а интерес и уважение к его творчеству не угаснут с течением времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ералин К., Ералина Г. Основы дизайна: учебное пособие. — Алматы: Эверо, 2021. — 192 с.
2. Касымханова А., Шалабаева Н. Эстетическое и познавательное значение казахских орнаментов. — Алматы: Рауан, 2012. — 156 с.
3. Казахская культура. Энциклопедический справочник. — Алматы: “Аруна Ltd.” ЖШС, 2005. — 448 с.
4. Бейсенбаева Г.К. Казахское декоративно-прикладное искусство и его воспитательное значение. — Алматы: Білім, 2015. — 210 с.
5. Жолдасбекова С.А. Теория и практика профессиональной подготовки будущих учителей технологии труда и предпринимательства в вузе. — Шымкент: Издательство ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2006. — 152 с.
6. Мукашев М.С., Сеитимов А.Г., Хамзин Н.А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник. — Астана: Фолиант, 2008. — 170 с.
7. Жолдасбекова С.А. Теоретические основы и педагогические условия эстетического воспитания. — Шымкент: ЮКГУ, 2019. — 120 с.
8. Алипбекова А.Б. Этнодизайн — основа развития национальной культуры. — Шымкент: Издательство ОКГПУ, 2019. — 135 с.
9. Эстетическое воспитание через казахское изобразительное искусство. — Туркестан: Туран, 2007. — 125 с.